

REKOMENDACJE NA RZECZ WZMOCNIENIA WSPARCIA NAUKI OBYWATELSKIEJ W POLSCE

Projekt European Citizen Science (ECS)¹, finansowany przez Unię Europejską, ma na celu rozwój i wzmocnienie społeczności skupionej wokół nauki obywatelskiej (Citizen Science - CS) w Europie poprzez działania szkoleniowe oraz informacyjne. Jego celem jest promowanie uznania CS jako skutecznego narzędzia wspierającego procesy kształtowania polityk publicznych, oraz wartościowego podejścia badawczego służącego doskonałości naukowej i zrównoważonemu rozwojowi w całej Europie.

W ramach projektu zrealizowana została seria warsztatów krajowych, których celem było współtworzenie rekomendacji politycznych na rzecz wzmocnienia i trwałego włączenia CS do krajowych strategii w państwach członkowskich UE. **10 czerwca 2025 r. Instytut Rozwoju Miast i Regionów** zorganizował w Krakowie warsztat pt. **"Współtworzenie zmian: nauka obywatelska, polityka krajowa, oddziaływanie"**. Wydarzenie to zgromadziło kluczowych interesariuszy reprezentujących tzw. poczwórną helisę (4H): środowisko akademickie, sektor prywatny, administrację publiczną oraz społeczeństwo obywatelskie. Celem warsztatu była wspólna refleksja nad rozwojem CS w Polsce oraz współtworzenie rekomendacji mających na celu wzmocnienie jej roli w krajowym ekosystemie badań i innowacji.

W spotkaniu wzięli udział **Monika Szewczyk i Bartłomiej Sroka** z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, **Monika Perek-Jura**, kierownik Referatu Komunikacji społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Gminy Nowosolna oraz członek stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód!, **Michał Rzeźnik** z Urzędu Miasta i Gminy Koluszki. Sektor prywatny reprezentowali **Marcin Danielewicz** z firmy Watmar oraz **Tadeusz Marciniak** z BI-Management.

Warsztat sprzyjał konstruktywnemu dialogowi między wszystkimi uczestnikami, którzy wspólnie pracowali nad identyfikacją bieżących wyzwań i zaproponowaniem możliwych do podjęcia kroków w celu promowania CS w Polsce. Uczestnicy podkreślili potrzebę: budowania potencjału dostosowanego do konkretnych potrzeb, tworzenia dedykowanych struktur wsparcia, wzmocnienia podstaw prawnych dla praktyk partycypacyjnych oraz zapewnienia większego uznania i skutecznych mechanizmów informacji zwrotnej. Wszystkie te elementy uznano za kluczowe dla zapewnienia długofalowej trwałości i wpływu CS w różnych sektorach.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom za ich cenne opinie podczas spotkania oraz wkład w kształtowanie tego dokumentu.

CZYM JEST NAUKA OBYWATELSKA?

Zgodnie z definicją Europejskiego Stowarzyszenia Nauki Obywatelskiej (ECSA): Citizen Science (CS) oznacza udział obywateli w badaniach naukowych. Jest to podejście otwarte i inkluzywne, którego kluczowe cechy to: (1) aktywne zaangażowanie obywateli w proces badawczy oraz (2) osiąganie rzeczywistych rezultatów naukowych, takich jak nowa wiedza, działania na rzecz ochrony środowiska czy zmiany polityk publicznych².

¹ <https://eu-citizen.science/>

² <https://www.ecsa.ngo/10-principles/>

CS odgrywa istotną rolę w demokratyzacji badań naukowych. Zwiększa świadomość społeczną w zakresie kluczowych wyzwań – takich jak zmiany klimatu, strategie rozwoju miast czy ochrona bioróżnorodności – jednocześnie wzmacniając zaufanie do nauki, podnosząc poziom wiedzy naukowej w społeczeństwie oraz wspierając krytyczne myślenie i zmianę postaw. Zaangażowanie społeczeństwa w badania pozwala na gromadzenie większych ilości danych, często przez osoby bezpośrednio dotknięte badanym problemem, które jednocześnie mogą najbardziej skorzystać z wyników. Dzięki temu dane stają się bardziej dostępne, użyteczne i dostosowane do rzeczywistych potrzeb. Takie podejście wzmacnia różnorodne głosy i zapewnia, że badania odzwierciedlają obawy i priorytety wszystkich członków społeczności.

METODOLOGIA

Głównym celem warsztatu było współtworzenie rekomendacji politycznych dostosowanych do kontekstu badań i innowacji (R&I) w Polsce, które mogłyby wzmocnić wsparcie dla CS. Opisywane wydarzenie składało się z dwóch części: prezentacji ram teoretycznych oraz realizacji procesu współtworzenia (co-creation), skoncentrowanego na zrozumieniu **motywacji** interesariuszy 4H do angażowania się w CS, identyfikacji **wyzwań** oraz wypracowaniu praktycznych **rozwiązań** politycznych. Metodologia zastosowana w niniejszym dokumencie opiera się na jednej z metod wykorzystywanych w ćwiczeniu wzajemnego uczenia się (Mutual Learning Exercise - MLE) dotyczącym CS, prowadzonym przez Komisję Europejską³. Proces planowania oparto na metodzie backcasting, zgodnie z podejściem A-B-C-D opracowanym w ramach The Natural Step Framework. Proces ten rozpoczyna się od zdefiniowania przyszłych celów (A - Aims & Vision), następnie przechodzi do analizy stanu wyjściowego (B- Baseline Analysis), a potem do identyfikacji możliwych działań (C- Creative Solutions) oraz ustalenia priorytetów (D- Decide on Priorities) prowadzących do ich realizacji. Zarówno przyszłe cele, jak i analiza punktu wyjścia zostały zaprezentowane podczas części teoretycznej wydarzenia.

Fig 1. Backcasting in the MLE, following the A-B-C-D method developed by The Natural Step

³ Komisja Europejska: Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji, Gold, M., Arias, R., Haklay, M., Irwin, A. et al., Mutual learning exercise - Citizen science initiatives - Policy and practice - Final report, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/988919>.

STUDIUM PRZYPADKU: POLSKA

Początki praktyk, które można by dziś określić mianem nauki obywatelskiej, sięgają w Polsce XIX wieku. W swojej bardziej nowoczesnej i zorganizowanej formie CS w Polsce zaczęło nabierać kształtu na początku XXI wieku (koncentrując się głównie na dziedzinie nauk przyrodniczych), z przyspieszonym, dzięki funduszom strukturalnym, rozwojem po przystąpieniu Polski do UE w 2004 roku.

Wśród inicjatyw, które pojawiły się na przestrzeni lat, można wyróżnić program BioBlitz⁴ (2008) służący badaniu różnorodności biologicznej; projekty dotyczące środowiska morskiego prowadzone przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (2011) oraz EDU-ARCTIC⁵ (2016), który promował badania Arktyki wśród młodych ludzi.

W kolejnych latach obserwowano systematyczny wzrost znaczenia CS w środowiskach akademickich i badawczych, co było związane m.in. z coraz szerszym udziałem w międzynarodowych projektach badawczych. Godne uwagi niedawne przykłady obejmują JoinUs4Health (2023)⁶, który zaangażował obywateli w badania kohortowe dotyczące zdrowia publicznego oraz CREST (2025)⁷, mający na celu budowanie współpracy międzysektorowej przy zaangażowaniu społecznym.

Instytucjonalnie CS w Polsce jest rozwijana przede wszystkim przez uniwersytety, instytuty badawcze oraz organizacje pozarządowe. Podmioty te często angażują się w CS poprzez oddolne inicjatywy lub w odpowiedzi na międzynarodowe programy grantowe, zwłaszcza w ramach programu Horyzont Europa. Chociaż CS zyskuje na popularności, nadal brakuje mu silnego instytucjonalnego osadzenia w krajowych ramach regulacyjnych.

Z perspektywy politycznej CS jest wymieniana w *Polityce Naukowej Państwa*⁸ przyjętej w 2022 r., gdzie jest podkreślona jako trzeci filar otwartej nauki, obok otwartego dostępu do publikacji naukowych oraz otwartego dostępu do danych badawczych. Elementy związane z CS są również pośrednio wspierane przez ustawę *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*⁹, która wprowadza pojęcia takie jak "społeczna odpowiedzialność nauki" i "upowszechnianie nauki". Niemniej jednak CS nie jest wyraźnie zdefiniowana ani systemowo zintegrowana z prawodawstwem, systemami oceny lub strategiami krajowymi.

⁴ https://www.iopan.gda.pl/bio_blitz/bioblitz.html

⁵ <https://cordis.europa.eu/project/id/710240/pl>

⁶ <https://joinus4health.eu/citizen-science-week-2023-healthy-cities-summary/>

⁷ <https://crestproject.eu>

⁸ <https://www.gov.pl/web/nauka/polityka-naukowa-panstwa-przyjeta-przez-rade-ministrow>

⁹ <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf>

STUDIUM PRZYPADKU: POLSKA

Jeśli chodzi o finansowanie, projekty CS mogą uzyskać ograniczone wsparcie krajowe w ramach konkursów organizowanych przez agencje takie jak NCN¹⁰ (w ramach panelu nauk humanistycznych i społecznych), NCBR¹¹ (akcje dotyczące innowacji społecznych) oraz projekty ministerialne koncentrujące się na wyzwaniach środowiskowych i klimatycznych. Jednakże to Fundusze Europejskie nadal stanowią kluczowe źródło wsparcia finansowego dla CS w Polsce, co wskazuje na silną zależność od międzynarodowych mechanizmów finansowania.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż w Polsce wykazuje się rosnące zainteresowanie metodologiami CS. Jednocześnie badania nad CS w polskim kontekście wciąż wymagają pogłębionych analiz, gdzie za jedną z nich można uznać próbę zdefiniowania profilu "polskiego naukowca-obywatela". Podobnie jak w przypadku szerszych trendów europejskich, są to osoby starsze, mieszkające w miastach, posiadające wykształcenie wyższe, odznaczające się wyraźną troską o kwestie społeczne, często na emeryturze lub zatrudnione¹².

Spółeczność CS w Polsce wciąż się rozwija jednak nadal istnieją wyzwania systemowe. Obejmują one brak stabilnego finansowania krajowego, niewystarczające uznanie CS w ramach ewaluacji badań oraz brak centralnej strategii lub instytucji koordynującej. Jednakże połączenie funduszy UE, rosnącej świadomości wśród naukowców i rosnącego zaangażowania publicznego sygnalizuje duży potencjał do długoterminowego rozwoju.

Podczas warsztatu uczestnicy wskazali kilka kluczowych motywacji, wyzwań oraz zaproponowali rozwiązania, które stanowią podstawę rekomendacji politycznych mających na celu wzmocnienie wsparcia dla nauki obywatelskiej w ramach krajowego systemu Polski.

¹⁰ Narodowe Centrum Nauki jest agencją rządową nadzorowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

¹¹ Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją rządową wspierającą innowacyjność poprzez finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce.

¹² Gawronska-Nowak, B, Lis, P, Zadorozhna, O & Zarzycka, A 2023, 'Profiling European citizen scientist: Evidence from Poland', Journal of International Studies, vol. 16, no.4, pp. 281 - 295.
<https://doi.org/10.14254/2071-8330.2023/16-4/18>.

MOTYWACJE

Wspólne wyzwania, wspólne rozwiązania

CS sprzyja tworzeniu wiedzy przy aktywnym udziale wszystkich grup interesariuszy, zapewniając inkluzywność i silne powiązanie z lokalnym kontekstem. Takie podejście oparte na współpracy umożliwia decydentom i dostawcom usług współtworzenie rozwiązań, które są adekwatne i skutecznie odpowiadają na realne potrzeby społeczności. Dzielenie się odpowiedzialnością zarówno za stawiane pytania, jak i osiągnięte rezultaty, CS wzmacnia legitymizację działań i wspiera bardziej sprawiedliwe oraz godne zaufania procesy decyzyjne.

Współpraca międzysektorowa i wzajemne uczenie się

CS tworzy praktyczną przestrzeń do współpracy między podmiotami, które na co dzień zazwyczaj ze sobą nie współpracują. Umożliwia nawiązywanie partnerstw między sektorem publicznym, prywatnym, akademickim i obywatelskim, sprzyjając dialogowi oraz wymianie perspektyw. Dzięki temu CS nie tylko stymuluje innowacje, ale także wspiera budowanie zaufania i przełamywanie barier instytucjonalnych.

Rozpowszechnianie badań poza środowiskiem akademickim

CS stwarza unikalną możliwość, aby wyniki badań były bardziej widoczne i znaczące dla społeczeństwa. Angażując podmioty spoza środowiska akademickiego w definiowanie, tworzenie, interpretację oraz upowszechnianie danych, CS pomaga zapewnić, że wyniki badań nie pozostają ograniczane do kręgów naukowych. Zamiast tego wyniki są komunikowane w sposób przystępny i zrozumiały, co pozwala społecznościom, decydentom oraz innym interesariuszom aktywnie korzystać z wypracowanej wiedzy i podejmować na jej podstawie działania.

Podnoszenie świadomości wyzwań społecznych

CS sprawia, że abstrakcyjne lub często pomijane kwestie stają się bardziej namacalne dzięki praktycznemu zaangażowaniu, niezależnie od tego, czy chodzi o utratę różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie czy zagrożenia dla zdrowia publicznego. Poprzez umożliwienie ludziom bezpośredniego kontaktu z badanymi problemami, CS pogłębia zrozumienie złożonych wyzwań oraz wspiera lepiej poinformowane i zaangażowane społeczeństwo. Ta świadomość jest kluczowa dla inicjowania zmian w zachowaniach i budowania poparcia dla rozwiązań opartych na dowodach naukowych.

Zarządzanie środowiskiem, odporność terytorialna i społeczna

CS jest również doceniana za swój potencjał wspierania celów ekologicznych oraz zrównoważonego rozwoju miast. Odgrywa istotną rolę w monitorowaniu i ochronie bioróżnorodności, odbudowie zdegradowanych ekosystemów oraz redefiniowaniu relacji między ludźmi a przyrodą na różnych obszarach. Angażując lokalne społeczności w te procesy, CS przyczynia się do budowania silniejszych, odporniejszych i bardziej adaptacyjnych społeczności.

WYZWANIA

Świadomość, możliwości i umiejętności

Wdrażanie CS często utrudnia brak zarówno świadomości, jak i praktycznych kompetencji. Wielu aktorów nie zna istoty CS ani nie wie, jak podejść do niej w sposób znaczący i efektywny. Równocześnie instytucje publiczne często dysponują ograniczonym czasem, brakiem wykwalifikowanego personelu lub wiedzy metodologicznej niezbędnej do projektowania i wspierania procesów partycypacyjnych. Również obywatele mogą czuć się nieprzygotowani do udziału ze względu na złożoność naukową lub niejasne oczekiwania. Te luki powodują nierówne punkty startowe i mogą skutkować słabym zaangażowaniem, słabo zorganizowanymi inicjatywami oraz ograniczonym długoterminowym wpływem.

Ograniczenia strukturalne i regulacyjne

Sztywna struktura instytucjonalna, priorytety krajowych partii politycznych – często niedopasowane z potrzebami lokalnymi i regionalnymi – oraz niepewność prawna stanowią istotne przeszkody. Władze publiczne mogą być ograniczone przez procedury administracyjne lub brak autonomii, natomiast sektor prywatny wyraża niepewność i obawy związane z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, takimi jak RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Te systemowe ograniczenia utrudniają inicjowanie oraz skalowanie projektów CS, zwłaszcza gdy wymagana jest współpraca międzysektorowa.

Zaufanie i nierówności władzy

Brak zaufania między aktorami wciąż osłabia udział społeczny. Część obywateli postrzega działania angażujące ich w sposób symboliczny, natomiast instytucje mogą wahać się przed pełnym uwzględnieniem wiedzy osób niebędących ekspertami. W innych przypadkach dominujące głosy lub priorytety instytucjonalne mogą przysłaniać oddolne inicjatywy. Takie mechanizmy wzmacniają istniejące asymetrie władzy, zniechęcają do dialogu i utrudniają wypracowanie wzajemnego szacunku oraz odpowiedzialności niezbędnych dla powodzenia inicjatyw CS. Lokalne społeczności często chcą mieć realny wpływ na podejmowane decyzje, jednak brak im faktycznej władzy – dobrym przykładem jest planowanie przestrzenne, gdzie potrzebne są usprawnione mechanizmy udziału społecznego.

Uznanie i zachęty

Uczestnicy projektów CS często mają trudności z utrzymaniem zaangażowania, gdy nie widzą wyraźnych efektów swojego udziału lub nie otrzymują terminowej informacji zwrotnej. Brak uznania – zarówno symbolicznego, jak i materialnego – może powodować poczucie niedoceny ich wkładu, co obniża motywację i utrudnia długotrwały udział. Z kolei sektor akademicki postuluje wprowadzenie mechanizmów motywacyjnych, które nagradzałyby zaangażowanie w CS w ramach oceny badań naukowych i ścieżek kariery.

ROZWIĄZANIA I ZALECENIA POLITYCZNE

Wzmocnienie ram prawnych i instytucjonalnych

Konieczne jest **wprowadzenie silniejszych mandatów prawnych, które włączą CS oraz procesy partycypacyjne do struktur zarządzania**, szczególnie na poziomie lokalnym, czyniąc udział społeczeństwa elementem strukturalnym, a nie jedynie dodatkiem. Niezbędne jest zapewnienie większej autonomii samorządom w projektowaniu i realizacji inicjatyw CS, bez nadmiernych ingerencji wynikających z afiliacji partyjnych. Jasne mandaty powinny sprzyjać współpracy międzysektorowej oraz konsekwentnym inwestycjom w podejścia partycypacyjne.

Ustanowienie struktur wspierających CS

Należy zainicjować **powstanie Centrów Wsparcia Nauki Obywatelskiej** – dedykowanych ośrodków oferujących praktyczną pomoc wszystkim zainteresowanym podmiotom. Ich zadaniem byłoby udzielanie wsparcia technicznego, pomoc w nawiązywaniu kontaktów oraz pomoc w kwestiach prawnych i związanych z danymi. Centra te zapewniałyby także dostępność, eliminując bariery językowe, cyfrowe i fizyczne, a także pomagały ograniczać obciążenia biurokratyczne, które często ograniczają udział, zwłaszcza firm, mniejszych organizacji i inicjatyw oddolnych.

Dostosowanie budowania potencjału do potrzeb interesariuszy

Budowanie potencjału jest kluczowe i musi być dostosowane do różnych grup odbiorców. Administracja publiczna potrzebuje szkoleń z zakresu facylitacji i metod partycypacyjnych. Firmy wymagają wsparcia w projektowaniu procesów zgodnych z CS oraz w zarządzaniu aspektami regulacyjnymi. Naukowcom przyda się pomoc w budowaniu zaufania i prowadzeniu komunikacji inkluzywnej, natomiast obywatelom – przystępne formy zaangażowania oraz tworzenie warunków sprzyjających wzmocnieniu ich zaangażowania i sprawczości. Wprowadzenie CS w sposób przekrojowy do systemu edukacji formalnej powinno stać się strategią długoterminową, wspierającą zmianę kulturową i normalizującą udział obywateli w procesach badawczych.

ROZWIĄZANIA I ZALECENIA POLITYCZNE

Wspieranie wykorzystania istniejących narzędzi i zasobów

Aby zwiększyć skalowalność i efektywność działań, należy promować wykorzystywanie oraz uzupełnianie już dostępnych zasobów, narzędzi, metodologii i zbiorów danych. Dotyczy to również adaptacji lub ponownego użycia protokołów opracowanych w innych krajach lub kontekstach, szczególnie w takich obszarach tematycznych jak bioróżnorodność czy monitoring środowiskowy. Takie podejście pozwala ograniczyć powielanie wysiłków, obniżyć bariery wejścia dla nowych inicjatyw oraz przyspieszyć wdrażanie dzięki wykorzystaniu sprawdzonych rozwiązań.

Wzmocnienie mechanizmów uznania, nagradzania i informacji zwrotnej

Utrzymanie zaangażowania w CS wymaga zarówno terminowej informacji zwrotnej, jak i widocznego docenienia wkładu uczestników. Konieczne jest zatem wdrożenie skutecznych mechanizmów formalnego uznania – takich jak certyfikaty, publiczne podziękowania czy systemy rankingowe – które potwierdzają czas i wysiłek włożony przez osoby indywidualne i organizacje. W szczególności w środowisku akademickim CS powinna być uznawana jako pełnoprawna forma wkładu naukowego, odzwierciedlona w systemach oceny dorobku naukowego oraz ścieżkach kariery.

Wspieranie inkluzywnych strategii komunikacji

Upowszechnianie wyników nie powinno ograniczać się wyłącznie do uczestników projektów, lecz obejmować szersze grupy odbiorców w celu zwiększenia świadomości społecznej i promowania zrozumienia międzysektorowego – na przykład poprzez wydarzenia ogólnokrajowe lub lokalne. Dzielenie się przykładami udanych inicjatyw CS i ich konkretnymi rezultatami może pomóc w budowaniu zaufania, normalizacji udziału społecznego oraz ukazaniu szerszej wartości wiedzy tworzonej przez obywateli. CS wymaga również odpowiednio ukierunkowanych strategii komunikacyjnych, które uwzględniają bariery językowe, cyfrowe, kulturowe i fizyczne, oraz powinna korzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalnych propagatorów nauki.

SZCZEGÓŁY POLITYKI

Autorzy:

Mireia Ros (Science for Change), Arkadiusz Tomaszek (Institute of Urban and Regional Development), Bogna Gawrońska-Nowak (Institute of Urban and Regional Development), Héloïse Vilaseca (Science for Change), Anita Zarzycka (Instytut Rozwoju Miast i Regionów).

Współtwórcy 4H we współtworzeniu (tylko za zgodą na publikację):

Marcin Danielewicz (Watmar), Tadeusz Marciniak (BI-Management), Monika Perek-Jura (Nowosolna Municipal Office, member of the Łódź Cała Naprzód! association), Michał Rzeźnik (Koluszki Town and Municipality Office), Bartłomiej Sroka (Institute of Urban and Regional Development) and Monika Szewczyk (Institute of Urban and Regional Development).

Jak cytować:

Ros M, Tomaszek A, Gawrońska-Nowak B, Vilaseca H, Zarzycka A. (2025). Policy recommendations for an increased support of citizen science in Poland. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.16028717>

Data publikacji:

23 lipca 2025 r.

Zrecenzowany przez:

Marine Masson (Science For Change)
Joana Magalhães (Science for Change)